

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK MUHITNI TASHKIL ETISHNING MAZMUNI

Olimova Maftuna Alisher qizi

NamDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich iqtidorli talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495754>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit bolalar uchun o'z qobiliyati va imkoniyatlarini, iste'dodini namoyish eta oladigan madaniy-ma'rifiy markaz sifatida qo'llanishi va uni tashkil etish omillari haqidagi ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** rivojlantiruvchi muhit, rivojlantiruvchi markaz, ob'yektiv omil, sub'yektiv omil.*

***Аннотация.** В этой статье приведена информация о том, как развивающая педагогическая среда в организациях дошкольного образования может быть использована как культурно-просветительский центр, где дети могут продемонстрировать свои способности, возможности и таланты, а также о факторах, влияющих на её организацию.*

***Ключевые слова:** развивающая среда, развивающий центр, объективный фактор, субъективный фактор.*

***Annotation.** This article provides information about how a developing pedagogical environment in preschool education organizations can be used as a cultural-educational center where children can demonstrate their abilities, opportunities, and talents, as well as the factors involved in its organization.*

***Key words:** developing environment, developing center, objective factor, subjective factor.*

KIRISH

Bugun O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish, rivojlantirish va tarbiya qilish davlat ta'lim siyosatining muhim vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim-tarbiyasi ularni ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan. Bu unga umri davomida mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari maktabgacha ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda asosiy rolni o'ynaydi, shuning uchun ularga ko'nikmalarini rivojlantirish va o'z xizmatlarini taqdim qilish uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhit - bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar hayotini tashkil etishni ta'minlaydigan sanitariya-gigiena, moddiy-texnik, psixologik, pedagogik, estetik sharoitlar majmui.

Rivojlantiruvchi muhit rivojlanuvchi, tarbiyaviy, tashkiliy, rag'batlantiruvchi, kommunikativ funksiyalarni bajarish uchun zarurdir. Pedagoglar har bir bolaning yoshi va rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olishi, ular uchun katta vazifalarni qo'ymaslik uchun butun guruhni bilishi kerak. MTT guruhlaridagi rivojlanish markazlari – bu pedagogik

jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan estetik, psixologo-pedagogik shartlar majmuasi bo‘lib, o‘quv muhiti oqilona tashkil etilgan, turli xil o‘yin va o‘quv materiallari bilan ta‘minlangan rivojlantiruvchi muhit. Tashkil etilgan rivojlanish markazlarida maktabgacha yoshdagi bola faol bilimga asoslangan ijodiy faoliyatga jalb qilinadi, uning qiziqishi, tasavvuri, aqliy va badiiy qobiliyatlari, muloqot malakasi rivojlanadi, eng muhimi – shaxsning uyg‘un rivojlanishi amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarni har tomonlama rivojlanishida rivojlantiruvchi pedagogik muhit asosiy omillardan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalar har bir yosh bosqichida o‘zini o‘rab turgan muhitdan aynan o‘zini qiziqtirgan hayotiy malakani oladi. Muhit qanchalik to‘g‘ri tashkil etilgan bo‘lsa, bolaning shaxs sifatida shakllanishida shunchalik ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Lekin bu jarayonlarni tashkil etishning o‘ziga xos qonuniyatlari mavjud.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit bolalar uchun o‘z qobiliyati va imkoniyatlarini, iste‘dodini namoyish eta oladigan madaniy-ma‘rifiy markaz sifatida shakllantirilishi kerak. Tashkilot tarbiyalanuvchisining muntazam tarzda foydali va qiziqarli mashg‘ulot bilan band bo‘lishini ta‘minlaydigan muhitni yaratish pedagogik jamoadan ijodkorlik bilan mehnat qilishni talab etadi. Bunda ta‘lim tashkiloti tarbiyachisi va psixologining hamkorlikdagi faoliyatiga alohida urg‘u berish lozim.

“Rivojlantiruvchi pedagogik muhit” borasidagi ilmiy tadqiqotlar Moskvada 1960 yillarda “Maktabgacha ta‘lim ilmiy tadqiqot instituti” tashkil etilgan davrdan boshlangan bo‘lsa, pedagog va psixologlarning lug‘atiga 1988 yillarda kiritilgan. 1991 yil Moskvada “Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun rivojlantiruvchi predmetli muhit” majmuaviy dasturi qabul qilingan.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit mazmun-mohiyatiga ko‘ra bolani aqliy, jismoniy va psixologik rivojlanishini ta‘minlashi, takomillashtirishi, pirovard natijada mazkur muhitga qo‘yilgan talab va maqsadlarni ro‘yobga chiqarishi kerak. Rivojlantiruvchi pedagogik muhitni ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatli qo‘llash uchun uning variativligini ta‘minlash zarur. Bunda maktabgacha ta‘lim tashkiloti joylashgan hudud, tashkilotning turi, unda olib boriladigan ta‘lim mazmuni, milliy va madaniy urf-odatlarini inobatga olish lozim. Bu jihatlar tashkilot guruhlarida yaratilgan rivojlantiruvchi muhitning o‘ziga xosligini ta‘minlaydi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotining turiga, rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etish shart-sharoitlariga qarab, bolalarga ta‘lim-tarbiya berishning o‘ziga xos, alohida, betakror, samarali usullarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin. Rivojlantiruvchi pedagogik muhitda foydalaniladigan o‘yinchoqlar, o‘yin vositalari, moddiy resurslar, mebel jihozlari, ko‘rgazmali qurollar maktabgacha yoshdagi bolalarni pedagogik, psixologik, aqliy va jismoniy rivojlanishiga hamda ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishda o‘z ta‘sirini o‘tkazadi.

Mashhur rus pedagogi L.S. Vigotskiy ilmiy qarashlarida “Bola aniq bir dastur asosida ta‘lim-tarbiya olish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga bola tanlangan dasturni o‘z tabiatiga, o‘z qiziqishiga, o‘zining intellektual tafakkuriga, o‘z nuqtai nazariga asoslangan holda o‘zlashtiradi. Shuning uchun bu dastur izchillik bilan ta‘lim-tarbiyaviy jarayonda bolaning qiziqishini, tafakkurini e‘tiborga olgan holda olib borilishi lozim” deb ta‘kidlab o‘tgan edi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan rivojlantiruvchi pedagogik muhit ta‘sirida olib boriladigan ta‘lim-tarbiya ishlarining samaradorligini oshirish ko‘p jihatdan mazkur jarayonni tashkil etishga yo‘naltirilgan faoliyat rejasi va loyihasini ishlab chiqish, tashkil etiladigan rivojlantiruvchi pedagogik muhit ta‘sirida ta‘lim-tarbiya berishni izchil va uzluksiz ravishda tashkil etishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish, hamda bu muhitda tashkil etilgan

mashg‘ulotlarni samaradorligini doimiy ravishda o‘rganib borish kabi shartlarga amal qilish hisobiga ta‘minlanadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilarining tashkilotda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish borasidagi ko‘nikma va malakalari darajasi pedagogik jarayonda rivojlantiruvchi muhitdan foydalanish borasidagi pedagogik ehtiyojni his etilishi, rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishga oid ko‘nikma va malakalarning shakllanganligi, hamda ta‘lim jarayonida bu muhitdan foydalanishga doir ijodiy yondoshuvlarning mavjudligi kabi mezonlar bilan aniqlanadi. Bunda asosiy urg‘u didaktik maqsadlarning birligi, mashg‘ulotlarning uzluksizligi, izchil va tizimli, hamda maqsadga muvofiq tashkil etilishi, ta‘lim va tarbiyaning uyg‘unligi, maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshi va psixologik hususiyatlarini inobatga olgan holda ta‘lim berish, tarbiyalanuvchilarning shaxsiy layoqat va qobiliyatlarini erkin namoyish eta olishlari, maktabgacha ta‘lim tashkiloti, oila hamda jamoatchilik o‘rtasidagi hamkorlikni tashkil etilishi, ta‘lim tashkilotlarida tashkil etilayotgan mashg‘ulotlarning demokratik va insonparvarlik g‘oyalari asosida tashkil etilganligini belgilab beruvchi tamoyillarning ustuvor ahamiyat kasb etilishiga qaratiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishda quyidagi omillar asosiy hisoblanadi:

1. Ob‘yektiv omillar:

– Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishga yetarli shart-sharoit yaratish;

– Rivojlantiruvchi pedagogik muhitda tashkil etiladigan mashg‘ulotlarning zamonaviy texnik jihozlar va axborot texnologiyalari bilan boyitish;

– Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishga doir metodik tavsianomalarni yaratish.

2. Sub‘yektiv omillar:

– Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilari tomonidan tashkilotda rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etish ta‘limiy zarurat ekanligini anglab yetilishi;

– Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari tomonidan guruhlarda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishga yetarli shart-sharoit yaratib berilishi;

– Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyachilarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etish ko‘nikma va malakalari hamda rivojlanish markazlarini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondoshuvning mavjudligi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishning metodik o‘ziga xosliklari ilmiy tadqiqot natijasida aniqlanadi. Bunda asosiy e‘tibor ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari aniq belgilanganligi, tashkil etilgan jarayonning qatnashchilari bo‘lgan tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning roli hamda vazifalarining aniqligi, mazkur jarayonni samarali tashkil etilganligini aniqlashga yo‘naltirilgan nazorat shakli va metodlarining maqsadga muvofiq tanlanganligi, tadqiqot maqsadining natijalanganligiga qaratiladi. Mazkur yondoshuvlar asosida tashkil etilgan ilmiy tadqiqot ko‘zlangan maqsadga erishishga yordam beradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida tarbiyachilar bolalarning mustaqil ishlashga intilishlarini rag‘batlantirib borishlari zarur. Rivojlantiruvchi muhit negizida tashkil etilgan rivojlanish markazlarida joylashtirilgan turli-tuman materiallar bolalarning ijodiy yondoshuvlarini namoyon etishlariga yordam berishi lozim. Tarbiyachi har bir markaz uchun jihozlarni, materiallarni

tanlash jarayoniga jiddiy yondoshishi zarur, zero ushbu materiallar bolalarning mustaqil faoliyatlarni rivojlantirishga turtki beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishga yo’naltirilgan faoliyat mazmunini ishlab chiqilishi mazkur yo’nalishni takomillashtirishga qaratilgan amaliy faoliyatlarni samarali tashkil etish imkonini beradi degan xulosaga kelish mumkin. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishga yo’naltirilgan faoliyatning nazariy asoslarini ishlab chiqilishi o’z navbatida uning amaliy asoslarini yaratilishini taqozo etadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit ular o’z imkoniyatlari va iste’dodlarini rivojlantira olishlari, ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini qondirishlari uchun zarur sharoitlar yaratadi. Rivojlantiruvchi muhit, bolalar uchun bilim olish va ijodiy faoliyatni amalga oshirishga yordam beradigan muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Bu muhitda o’quv jarayonining samaradorligi ko’p jihatdan pedagoglarning malakasi va innovatsion yondoshuvlarga bog’liq.

Tashkil etilgan rivojlantiruvchi muhitda bolalar o’zlarining ijtimoiy va hissiy rivojlanishini ta’minlaydigan sharoitlar yaratish kerak. Shuningdek, pedagoglar va psixologlarning hamkorligi, o’quv materiallarining sifatli tanlanishi va sharoitlarning moslashtirilishi muhimdir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglari bolalarga muhitdan samarali foydalanish, ijodiy yondoshuvlarni rivojlantirish, va ularga o’z imkoniyatlarini namoyish etish imkoniyatini taqdim etishda asosiy rol o’ynaydi.

Rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etishda, ob’yektiv va sub’yektiv omillar o’rtasidagi uyg’unlikni ta’minlash zarur. Bunda, muhitning to’g’ri tashkil etilishi, tarbiyachilarning malakali yondoshuvi, tashkilot rahbarlarining boshqaruvdagi roli muhim o’rin tutadi. Umuman olganda, rivojlantiruvchi pedagogik muhitni samarali tashkil etish bolalarning shaxsiy rivojlanishiga va ta’lim sifatiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi, shuningdek, kelajakda ijtimoiy va ma’naviy o’sishlariga asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to’g’risida”gi 802-son qarori.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o’quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Mualliflar: Shin A.V., Mirziyoeva Sh.Sh., Grosheva I.V. va boshqalar. “Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish” T.:2020 y.
4. Maktabgacha ta’lim tashkilot ta’lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish” T.:2019
5. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti MTTda rivojlanish markazlari faoliyatini tashkil etishga doir tavsiyalar uslubiy tavsiyanoma. Toshkent-2022